

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАДАСТРОВ: ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Тошбоева Робия Собировна

доцент кафедры Бизнес право кандидат юридических наук
Ташкентского Государственного Юридического Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7957004>

Аннотация: Автор анализирует правовые основы создания и порядок функционирования Единой системы государственных кадастров, которая по сути представляет единую базу кадастровых данных. Выявлено, что информация в систему предоставляется ответственными за ведение кадастров природных ресурсов органами, но при этом нет единой практики в порядке и сроках предоставления информации.

Ключевые слова: ЕСГК, ответственный государственный орган, Служба государственного кадастра Главного управления геодезии, картографии и государственного кадастра при Кабинете Министров, Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и кадастру, Национальная инфраструктура пространственных данных, Агенство по кадастру

Единая система государственных кадастров (ЕСГК) это многоцелевая информационная система, объединяющая все виды государственных и отраслевых кадастров. Система была создана с целью объединения всех видов кадастровой информации в одной базе, в основе которого лежит геодезическая информация в форме карт и планов, являющихся основными документами земельного кадастра.

Это объясняется тем, что, с одной стороны, кадастры природных ресурсов должны показать точную и достоверную информацию о пространственном положении регионов, и с другой – при ведение единой государственной кадастровой системы надо соблюдать секретность, которая связана с единой государственной системой координат (ЕСГК). В Узбекистане кадастровые съемки обычно проводятся в местных системах координат (МСК), и результаты съемок распространяются среди пользователей в МСК. Кадастровые планы и карты для создания базы данных единой системы государственных кадастров (ЕСГК) предоставляются в электронном (цифровом) виде в формате семейства программ ArcGIS в государственной системе координат 1942 г. или в местной системе координат, а для формирования базы национальной геоинформационной системы придется необходимость перевести результаты в единую государственную систему координат СК-42 или WGS-84.

Предоставление информации в ЕСГК урегулировано законодательством в форме три подзаконных нормативно-правовых акта, регулирующие порядок создания и ведения ЕСГК.

ЕСГК была создана в 1996 году на основе Положения о порядке создания и ведения единой системы государственных кадастров Республики Узбекистан [1]. В соответствии с ним ЕСГК признавалась многоцелевой информационной системой, которая объединила все виды государственных кадастров и содержит документированные сведения и данные о географическом, правовом и хозяйственном статусе природных и хозяйственных объектов. Основное предназначение ЕСГК было учет и оценка природного и экономического потенциала страны. При этом кадастровая документация признавалась в качестве первоисточника юридических, экономических

и технических данных обо всех объектах собственности и хозяйствования. ЕСКГ тогда велась бывшей Службой государственного кадастра Главного управления геодезии, картографии и государственного кадастра при правительстве страны. Сам порядок передачи кадастровой информации в ЕСКГ как таковой не регламентировался, помимо безвозмездности предоставления информации.

Второе Положение о порядке создания и ведения ЕСКГ было утверждено 16 февраля 2005 года №-66 [2], в котором бывший Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и кадастру стал ответственным органом за ведение ЕСКГ, изменились некоторые органы, ответственные за ведение кадастров а также изменилось количество государственных кадастров, входящих в систему.

Принципы ведения ЕСКГ были сокращены с 8 до 5, при этом впервые были введены принцип достоверности и доступности кадастровой информации. Кроме того, расширились объекты кадастрирования (например, отходы). Некоторые старые положения сохранили свою силу. В частности, финансирование системы осуществляется за исключительно за счет государственного бюджета, установлена совместная ответственность органов, ведущих ЕСКГ и ответственных за ведение государственного кадастра, обязательность кадастровых данных для всех субъектов права, включая и иностранных, а также принятие в качестве первоисточника правовых, экономических и технических данных об объектах кадастра.

В настоящее время предоставление кадастровых данных в ЕСКГ регулируется Положением о Национальной инфраструктуре пространственных данных, утвержденном актом правительства от 26 октября 2022 года №-620 [3].

Согласно данному Положению, данные государственных кадастров, ранее составляющие ЕСКГ, сейчас формируются как отраслевые пространственные данные в НИПД. Вместе с тем некоторые части кадастровой информации о природных ресурсах трактуются как базовые пространственные данные, в частности, границы земельных участков, растительный покров и почвы, охраняемые природные территории, аэро и космические съемки и работы по зондированию Земли. А это в свою очередь, создает определенные трудности в правоприменительной практике.

По каждому государственному кадастру природных ресурсов, орган ответственный за их ведение, формирует тематические слои пространственных данных в соответствии с государственными и международными стандартами. Далее компетентный орган предоставляет открытую природноресурсную кадастровую информацию в режиме реального времени, а информацию, содержащую государственные секреты – один раз в месяц до 15 числа в специальную структуру Агенства по кадастру, являющийся администратором НИПС. Администратор в течении 5 рабочих дней анализирует предоставленную информацию и в случае наличия недостатков, возвращает компетентному органу. Компетентный орган в течении 10 рабочих дней устраняет указанные недостатки и заново предоставляет информацию. После одобрения этой информации Агенство по кадастру вносит предоставленные метаданные в НИПД.

Кроме того, следует остановиться и на Положениях, регулирующих порядок ведения государственных кадастров, которые в определенной степени имеют отношение к данному вопросу.

Анализ данных норм показало отсутствие единого подхода у законодателя в данном вопросе. В частности, пункт 46 Положения о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов животного мира [4] закрепляет норму о том, что Госкомэкологии каждый год до 1 мая и пункт 45 Положения о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов растительного мира – каждый год до 1 апреля представляет информацию по кадастру объектов растительного и животного мира в Единую систему государственных кадастров.

Вместе с тем, пункт 13 Положения о порядке ведения лесного кадастра [5] содержит лишь упоминание о передачи кадастровой информации в ЕСГК а также пункт 34 Положения о порядке разработки и ведения водного кадастра гласит о том, что геоинформационная автоматизированная система предоставляет информацию в ЕСГК, при этом сроки и ответственный орган не уточняется.

А в Положении о порядке ведения государственного земельного кадастра [6] и в Положении о порядке ведения государственного кадастра месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных образований Республики Узбекистан [7] такой нормы нет.

Таким образом, в правовом обеспечении предоставления кадастровой информации о природных ресурсах в ЕСГК следует привести в соответствии действующие нормы и выработать единую практику по предоставлению кадастровой информации в ЕСГК.

References:

1. Постановление Кабинета Министров «Об утверждении положения о порядке создания и ведения единой системы государственных кадастров Республики Узбекистан» от 17 июля 1996 года №-255;
2. Постановление Кабинета Министров «Об утверждении положений об инспекции государственного геодезического надзора при государственном комитете Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, о государственном контроле за использованием и охраной земель, о порядке создания и ведения единой системы государственных кадастров» от 16 февраля 2005 года №- 66;
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, регулирующих сферу пространственных данных Республики Узбекистан» от 26 октября 2022 года №-620;
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О ведении государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов животного и растительного мира» от 7 ноября 2018 года №- 914;
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положений о порядке ведения отдельных государственных кадастров» 15 ноября 2005 года № 250;
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении отдельных нормативных правовых актов, регулирующих сферу ведения государственных кадастров» от 2021 год 22 июня от №-389;

7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке ведения государственного кадастра месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных образований Республики Узбекистан» от 26 мая 1997 года № 258

